

Universidad Marista de Guadalajara

Angel Aioros Davalos García

Aviación militar

Introducción a la Ingeniería Aeroespacial

19/09/2024

Índice

Introducción.....	3
Innovaciones militares en las aeronaves durante las guerras	3
Organizaciones Militares Gubernamentales	10
Plantas de Propulsión	16
Referencias.....	18

Introducción

En el mundo de la aviación existen muchos tipos de diseños y modelos hechos por ingenieros con mucha creatividad y curiosidad en este medio ya que en los miles de diseños desde los primeros como se puede ver en la imagen como los que actualmente son usados

para el transporte de paquetería o transporte de personas, pero acaso nos hemos preguntado si el gobierno usa este tipo de máquinas, ya que como todos sabemos, el gobierno siempre busca innovar tanto en tecnología como en superioridad ante otros países.

Después de que ya inventaron el automóvil, el ser humano siempre está intentando mejorar en todo, tanto sus límites físicos como psicológicos. Por esto, gracias a la invención de máquinas podemos ir por mar y tierra, pero que hay del aire

Por varios años, desde la invención del automóvil, querían poder tocar el cielo y gracias a los hermanos *Wright* los cuales fueron los primeros en volar

Los hermanos Wright quienes fueron los primeros pioneros en la historia de la aviación ya que ellos fueron los primeros en fabricar un avión, que es, un aerodino, este género su propia sustentación y propulsión, esto generó gran asombro en todo el mundo ya que se creía que como algo tan pesado pudiera volar.

Europa no quería quedarse atrás con estas máquinas, así que, en Francia, un brasileño llamado Santos Dumont superó la velocidad de los hermanos Wright, esto generó mucho más interés a nivel internacional, lo cual generó concursos para superar el récord y la velocidad por ejemplo el hombre que cruzó el canal de la Mancha, lo que llevó a la producción en serie de aviones

Años después en 1911, se da otros usos a estos aviones como llevar personas ya que van siguiendo en mismo patrón de superar retos mundiales, esto generó muchas muertes por los accidentes que ocurría, por lo tanto, se implementó el paracaídas

Innovaciones militares en las aeronaves durante las guerras

En 1914 se implementó los aviones en la fuerza aérea por el inicio de la gran guerra y gracias a esta guerra dio un avance de 15 años en tecnología ya que, durante este acontecimiento, hubo muchos modelos y diseños nuevos de aeronaves, como bombarderos o aviones con ametralladoras y gracias a estos aviones, los países generaron armas para destruirlos o defenderse de ellos y a su vez los fabricantes de las aeronaves hicieron mejor sus aviones con mejores materiales, mejor velocidad

Las primeras aeronaves en utilizarse en esta guerra eran de reconocimiento, pero no tardo en implementarse las aeronaves bombarderas, aunque su capacidad de carga era muy limitada y esto los llevo a diseñar aeronaves con armas como fusiles, escopetas, ametralladoras

Los jefes militares querían ver más allá y aprovechar esta nueva estrategia que seria por el aire, hubo varios entrenamientos para los pilotos como aventar sacos de harina a acorazados, mientras que los ingenieros estaban viendo como poner las ametralladoras en las aeronaves

En 1915, el **Morane-Saulnier** fue interceptado por los alemanes con ametralladoras y antes de que el piloto lo pudiera destruir, los alemanes lo volvieron prisionero mientras que la

aeronave fue estudiada y vieron que la ametralladora disparaba a través de la hélice ya que la hélice estaba protegida para que repele los proyectiles que chocaban contra ellas, este sistema fue estudiado y así nació el Fokker Eindecker que fue el primer avión sincronizado con las hélices que le permitía disparar a través de las palas sin dañarlas

Durante la guerra, los gobiernos querían que todos estuvieran en “guerra total” lo cual que todos estuvieran de acuerdo con la guerra sin excepción alguna, un ejemplo, sería que los alemanes orquestaron una campaña donde usando **dirigibles** que funciona como Gracias que aire el aire es un fluido que el dirigible desaloja y el peso de ese aire es mayor que el del propio dirigible por lo que este experimenta un empuje vertical, hacia arriba e igual al peso del fluido desalojado. El fin de esta campaña era promocionar los medios militares como la capacidad económica e industrial del país para así sostener la guerra

Desperta Ferro Contemporánea, n.º 54
La Primera Guerra Mundial en el aire
© Aviation-images.com / Mary Evans Picture Library - www.despertaferro-ediciones.com

Con el fin de enfrentarse a la superioridad numérica aliada en el aire en el frente occidental, Ernst von Hoepfner, general comandante de la Luftstreikräfte ordenó la creación de la **1.ª Jagdgeschwader**

En 1931 diseñaron el avión **Havilland Tiger Moth** el cual era un avión de entrenamiento creado en Reino Unido ya que después de la gran guerra, vieron tanto potencial como lentitud en la parte de los pilotos de las aeronaves, ya que a pesar de la guerra fue devastadora, también fue innovadora por los avances tan rápidos que se hacían y lo lentos que los pilotos eran al volarlos, por eso se creó varios aviones de entrenamiento militar

Después de la gran guerra hubo mucho tiempo en paz, ya que, gracias al tratado de Versalles, le quitaron muchas armas tanto máquinas como armamento militar, que muchos países supieron implementar en su armada como el avión **Fokker Eindecker**, pero no fue hasta que el general Adolf Hitler subió al poder en 1933 y gracias a él hubo muchas creaciones antes de la segunda guerra mundial, como el Messerschmitt BF 109 que fue creado en 1935, fue un caza monoplano que fue uno de los más avanzados de su tiempo

En 1933 se usó el **Cierva C.30**, puede que para muchos sea conocido pero este tipo de aeronave con un rotor libre (no propulsado) que permite despegues y aterrizajes cortos, utilizada principalmente para misiones de observación. Este tipo de aeronaves se les conoce como autogiros que fue utilizado en varios países también para enlaces, fue hecho en España por Juan de la Cierva

En cambio, 1936 se creó el **Supermarine Spitfire** en el Reino Unido que se destacó por su uso en la batalla de Inglaterra, que fue caracterizado por los accidentes en el aterrizaje, ya que los pilotos olvidaron por costumbre la instalación de las ruedas, ya que eran retractiles, este modelo participó en la invasión de Normandía, principalmente llevó a cabo misiones de bombardeo en tierra, ya que los alemanes tenían una pequeña cantidad de aviones de combate

En 1939 se creó en Alemania el primer avión a reacción llamado **Heinkel He 178** el propósito de este avión era alcanzar la velocidad supersónica y desarrollar nuevas tecnologías de vuelo como los motores de reacción

en 1939 la aeronave **Lockheed P-38 Lightning** creado en Estados Unidos de America, fue usado como bombardero en picada, en vuelo nivelado, avión de ataque de tierra, reconocimiento y escolta de largo alcance ya que sus bimotores lo hacían ir a altas velocidades y a distancias grandes ya que debajo de las alas tenían reservas auxiliares de combustible, esta aeronave podía transportar casi 2 toneladas de bombas

Al pasar los años, se implementaron mejoras en este avión como el modelo **BF 109** que participo en la batalla de gran Bretaña en 1940 que tuvo que escoltar a los bombarderos, pero fue demasiado lento como el Spitfire británico que fue un nuevo modelo a finales de 1940

En 1940 El **B-29** fue diseñado para ser un bombardero pesado de largo alcance, capaz de volar a altitudes elevadas y de realizar misiones sobre grandes distancias. Era uno de los aviones más sofisticados de su época, incorporando innovaciones tecnológicas como una cabina presurizada, control de fuego remoto para las torretas defensivas y motores potentes Wright R-3350.

Durante la segunda guerra mundial se dieron a conocer el ejercito japonés por sus grandes innovaciones, pero más por los acontecimientos y estrategias que usaban, uno de estos era los kamikazes, eran muy rápidos y muy ágiles, el ejercito japonés los usaba mayormente en el mar, esta aeronave era la **Mitsubishi A6M Zero** más conocida como "Zero" era parecido al Spitfire, pero este era más rápido

En 1941 el **Havilland Mosquito** se creó en el Reino Unido adaptado a muchas otras funciones durante la guerra, incluyendo: bombardero táctico diurno a baja y media altitud, bombardero nocturno a gran altitud, señalizador de blancos (*pathfinder*), caza diurno y nocturno, cazabombardero, avión de ataque marítimo y avión de foto reconocimiento. Este avión era muy reconocido porque le llamaban la maravilla de madera, ya que la mayoría

de toda su estructura estaba hecha de madera y era uno de los aviones mas veloces del mundo por su poco peso

A finales de 1941, el régimen alemán, inventaron el famoso **Me 163 Komet**, uno de los aviones más rápidos de la segunda Guerra Mundial, Este avión podía llegar a las increíbles velocidades de 1,004.5 kph,

Aunque no es muy reconocida argentina por sus aviones, el **Pulqui II**, este avión fue inventado por varias razones como son los cazabombarderos ya que lo creo un alemán después de la guerra en 1950, y también gracias a este avión podía implementarse

El **Saab 29 Tunnan** fue un caza sueco diseñado y fabricado por Saab, y es notable por ser uno de los primeros aviones de combate a reacción de Suecia. Este avión jugó un papel importante en la modernización de la Fuerza Aérea Sueca (Flygvapnet) y destacó por su rendimiento y diseño innovador para su época.

En 1947 se creó la aeronave **MiG-15**, este fue uno de los cazas más influyentes de la primera fase de la Guerra Fría. Este avión de ala en flecha fue una respuesta a los cazas a reacción occidentales y desempeñó un papel crucial en la Guerra de Corea, donde se enfrentó directamente con el **F-86 Sabre** estadounidense.

El F-86 Sabre, que voló por primera vez en 1947, fue el primer caza a reacción de ala en flecha de los EE.UU. y se destacó en su capacidad para igualar a los MiG-15 en combates aéreos, consolidando la superioridad aérea estadounidense durante ese conflicto.

Lockheed U-2, cuyo primer vuelo en 1955 representó una revolución en la inteligencia militar. Diseñado para volar a altitudes inalcanzables para los interceptores y misiles soviéticos de la época, el U-2 se convirtió en un activo invaluable para las misiones de espionaje. Sin embargo, en 1960, la Unión Soviética logró derribar un U-2, lo que llevó a tensiones diplomáticas significativas entre ambas superpotencias.

El desarrollo del **Lockheed SR-71 Blackbird** en 1964 llevó el concepto de reconocimiento aéreo a otro nivel. Capaz de volar a velocidades superiores a Mach 3 y altitudes extremas, el SR-71 se volvió virtualmente intocable para las defensas aéreas enemigas. Operó a lo largo de la Guerra Fría recopilando información crucial sobre el movimiento de tropas y equipos soviéticos, y su velocidad y diseño furtivo lo convirtieron en uno de los aviones más icónicos del periodo.

El desarrollo del **McDonnell Douglas F-15 Eagle**, que voló por primera vez en 1972. Diseñado para asegurar la superioridad aérea, el F-15 se destacó por su capacidad de combate aire-aire. Durante su servicio, el F-15 acumuló una tasa de victorias aéreas sin pérdidas que consolidó su reputación como uno de los mejores cazas de su generación.

Unión Soviética desarrolló el **Sukhoi Su-27**, que realizó su primer vuelo en 1977. Con un diseño pensado para competir directamente con el F-15, el Su-27 fue uno de los cazas más avanzados y maniobrables de la Unión Soviética, asegurando la defensa aérea del bloque del Este.

Después del fin de la guerra fría, las aeronaves se caracterizaban por ser casi indetectables, mayor flexibilidad en combate y sistemas avanzados

Lockheed Martin F-22 Raptor, que realizó su primer vuelo en 1997. Como caza de superioridad aérea de quinta generación, el F-22 fue el primero en integrar de manera efectiva la tecnología furtiva, junto con un rendimiento sobresaliente en velocidad, maniobrabilidad y sensores avanzados. A pesar de su alto costo, se considera uno de los cazas más avanzados del mundo.

Lockheed Martin F-35 Lightning II, que voló por primera vez en 2006. A diferencia del F-22, el F-35 fue diseñado como un caza multirol, capaz de llevar a cabo misiones

aire-aire y aire-tierra con características furtivas. Además, fue desarrollado para ser utilizado tanto por la Fuerza Aérea, la Marina y los Marines de los EE.UU., así como por las fuerzas aéreas de muchos aliados. El F-35 es un avión modular con variantes diseñadas para operaciones convencionales, despegue corto y aterrizaje vertical, y uso en portaaviones.

China lanzó el **Chengdu J-20**, que realizó su primer vuelo en 2011. Este caza de quinta generación con refleja los intentos de China por competir con los aviones estadounidenses y rusos en términos de superioridad aérea. El **Shenyang FC-31**, otro caza chino de quinta generación, voló por primera vez en 2012 y está destinado tanto para exportación como para uso doméstico.

su primer vuelo en capacidad furtiva

Organizaciones Militares Gubernamentales

- **Royal Flying Corps (RFC) - Reino Unido**

- **Fecha de creación:** 13 de abril de 1912

- El RFC fue fundado como parte de las Fuerzas Armadas Británicas con el propósito de operar aeronaves militares en reconocimiento y combate. Jugó un papel crucial en la Primera Guerra Mundial, destacándose en el reconocimiento aéreo, bombardeo y defensa aérea. En sus inicios, las aeronaves eran principalmente utilizadas para la observación de las posiciones enemigas.

- **Evolución:** Durante la Primera Guerra Mundial, el RFC fue creciendo rápidamente en tamaño y capacidad. En 1918, debido a la creciente importancia de las operaciones aéreas, el RFC se fusionó con el Royal Naval Air Service (RNAS) para formar la Royal Air Force (RAF), que se convirtió en la primera fuerza aérea independiente del mundo.

- **Royal Air Force (RAF) - Reino Unido**

- **Fecha de creación:** 1 de abril de 1918

- La RAF es la fuerza aérea más antigua del mundo que se creó como una rama independiente del ejército y la marina. Surge de la fusión del Royal Flying Corps y el Royal Naval Air Service. Jugó un papel esencial en la defensa del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, en particular en la Batalla de Inglaterra, y ha estado involucrada en conflictos posteriores, incluyendo la Guerra Fría y las recientes operaciones en Oriente Medio.

- Actualidad: Hoy, la RAF sigue siendo una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo, con un enfoque en la defensa nacional, operaciones expedicionarias y participación en coaliciones internacionales.

- **United States Army Signal Corps Aeronautical Division - Estados Unidos**

- **Fecha de creación:** 1 de agosto de 1907

- Fue la primera organización militar estadounidense en manejar aeronaves y experimentos aéreos. En sus comienzos, el Signal Corps tenía como objetivo principal la observación desde globos y dirigibles.

- **Evolución:** En 1914, se reorganizó como el **Aviation Section, Signal Corps**, siendo el precursor directo de las futuras fuerzas aéreas de Estados Unidos. A medida que la tecnología de aviación militar avanzaba, esta división evolucionó para formar la base de las futuras Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos.

- **United States Army Air Service (USAAS) - Estados Unidos**

- **Fecha de creación:** 24 de mayo de 1918
- Durante la Primera Guerra Mundial, el USAAS fue establecido como una rama temporal dentro del Ejército de Estados Unidos, con un enfoque en el uso militar de aviones. Desempeñó un papel importante en el teatro europeo, principalmente en funciones de reconocimiento, bombardeo y combate aéreo.
- **Evolución:** Después de la guerra, la importancia de las operaciones aéreas creció, lo que llevó a la creación del **United States Army Air Corps (USAAC)** en 1926, una fuerza aérea con más independencia dentro del ejército.

- **United States Army Air Corps (USAAC) - Estados Unidos**

- **Fecha de creación:** 2 de julio de 1926
- El USAAC fue la principal rama aérea del Ejército de los Estados Unidos entre 1926 y 1941. Durante este tiempo, el cuerpo aéreo se expandió y modernizó rápidamente, sobre todo en respuesta a las crecientes tensiones internacionales en la década de 1930. El USAAC fue fundamental en los preparativos de la aviación militar de Estados Unidos antes de su entrada en la Segunda Guerra Mundial.
- **Evolución:** En 1941, justo antes de la entrada de EE. UU. en la guerra, el USAAC se reorganizó para convertirse en las **United States Army Air Forces (USAAF)**, que luego se independizó como la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1947.

- **United States Army Air Forces (USAAF) - Estados Unidos**

- **Fecha de creación:** 20 de junio de 1941
- La USAAF fue una de las ramas más grandes de las fuerzas armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, desempeñando un papel crucial en todas las campañas aéreas, desde bombardeos estratégicos en Europa hasta el teatro del Pacífico. La USAAF se convirtió en una fuerza aérea global con una capacidad sin precedentes para el transporte aéreo, bombardeo estratégico y operaciones de combate aéreo.
- **Evolución:** En 1947, la USAAF se independizó del ejército para convertirse en la **United States Air Force (USAF)**, consolidando su rol como fuerza aérea independiente.

- **United States Air Force (USAF) - Estados Unidos**

- **Fecha de creación:** 18 de septiembre de 1947
- La USAF se estableció como una rama separada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido fundamental en conflictos como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, y más recientemente en las guerras del Golfo y otras operaciones en el Medio Oriente. La USAF es actualmente una de las fuerzas aéreas más tecnológicamente avanzadas y poderosas del mundo, con capacidades en el espacio y ciberespacio.

- **Luftstreitkräfte - Alemania**

- **Fecha de creación:** 1910

- La **Luftstreitkräfte** fue la fuerza aérea del Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial. En sus inicios, fue utilizada principalmente para el reconocimiento, pero con el tiempo adquirió importancia en combate aéreo y bombardeo estratégico. Fue disuelta tras la derrota alemana en 1918, en cumplimiento del Tratado de Versalles.

- **Evolución:** Alemania no tuvo una fuerza aérea oficial hasta la formación de la **Luftwaffe** en 1935 bajo el régimen nazi.

- **Luftwaffe - Alemania**

- **Fecha de creación:** 26 de febrero de 1935

- La Luftwaffe fue la fuerza aérea de la Alemania nazi y una de las más poderosas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue esencial en la estrategia alemana de guerra relámpago ("Blitzkrieg"), proporcionando apoyo aéreo cercano y bombardeo estratégico en campañas como la Batalla de Francia y la Batalla de Inglaterra.

- **Evolución:** Tras la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe fue disuelta en 1945. Sin embargo, en 1956, con la creación de la República Federal de Alemania (Alemania Occidental), la Luftwaffe fue restablecida y sigue siendo la fuerza aérea de Alemania hoy en día.

- **Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (PLAAF) - China**

- **Fecha de creación:** 11 de noviembre de 1949

- La PLAAF fue establecida poco después de la fundación de la República Popular China en 1949. Inicialmente, la PLAAF dependía en gran medida de la tecnología soviética y la asistencia militar, pero con el tiempo ha desarrollado una infraestructura y capacidades de fabricación nacionales.

- **Evolución:** Hoy en día, la PLAAF es una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo, con capacidad avanzada en defensa aérea, ataque estratégico y tecnología de aviones de combate.

- **Armée de l'Air et de l'Espace - Francia**

- **Fecha de creación:** 2 de julio de 1934

- La Fuerza Aérea de Francia fue establecida como una rama independiente del ejército francés en 1934, y desempeñó un papel clave durante la Segunda Guerra Mundial, aunque sufrió grandes pérdidas durante la invasión alemana en 1940. La

Armée de l'Air fue reorganizada después de la guerra y modernizada para jugar un papel importante en la OTAN y en operaciones internacionales.

- **Evolución:** Actualmente se conoce como la **Armée de l'Air et de l'Espace**, reflejando su creciente capacidad y enfoque en operaciones espaciales.

- **Força Aérea Brasileira (FAB) - Brasil**

- **Fecha de creación:** 20 de enero de 1941

- La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) se formó como resultado de la fusión de las ramas aéreas del ejército y la marina de Brasil. Durante la Segunda Guerra Mundial, la FAB participó en operaciones de patrullaje y escolta en el Atlántico Sur. Desde entonces, ha desempeñado un papel crucial en la defensa y soberanía del espacio aéreo brasileño.

- **Evolución:** La FAB es actualmente una de las mayores fuerzas aéreas de América Latina, operando aviones modernos y participando en misiones internacionales de paz y cooperación.

- **Indian Air Force (IAF) - India**

- **Fecha de creación:** 8 de octubre de 1932

- La Fuerza Aérea India fue establecida durante la época colonial británica y jugó un papel activo en la Segunda Guerra Mundial, apoyando las fuerzas aliadas en el sudeste asiático. Después de la independencia de India en 1947, la IAF fue reorganizada y modernizada.

- **Evolución:** La IAF es hoy en día una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo, con capacidades tanto defensivas como ofensivas, y ha estado involucrada en varios conflictos importantes con Pakistán y China. India ha desarrollado y adquirido aviones avanzados, incluidos los cazas Sukhoi y el Tejas, fabricado en India.

- **Israeli Air Force (IAF) - Israel**

- **Fecha de creación:** 28 de mayo de 1948

- La Fuerza Aérea Israelí (IAF) fue creada poco después de la fundación del Estado de Israel en 1948. Desde sus inicios, la IAF ha jugado un papel crucial en la defensa del país, especialmente en las guerras árabe-israelíes, donde la supremacía aérea fue determinante.

- **Evolución:** La IAF es conocida por su capacidad técnica avanzada y su uso innovador de la tecnología aérea. Ha participado en numerosas operaciones

militares exitosas, como la Guerra de los Seis Días (1967), la Operación Entebbe (1976) y la destrucción del reactor nuclear de Osirak en Irak (1981).

- **Vozdushno-Kosmicheskiye Sily (VKS) - Rusia**

- **Fecha de creación:** 1 de agosto de 2015 (Fusión de la Fuerza Aérea Rusa y las Fuerzas Espaciales)
- La VKS fue creada a partir de la unión de la Fuerza Aérea Rusa y las Fuerzas Espaciales para crear una organización más integrada capaz de operar en el espacio aéreo y en el espacio exterior. La Fuerza Aérea Rusa fue anteriormente la Fuerza Aérea Soviética, una de las más grandes y poderosas del mundo.
- **Evolución:** La VKS es una de las organizaciones militares de aeronaves más poderosas, heredera de las capacidades tecnológicas avanzadas de la Unión Soviética. Sus misiones incluyen la defensa aérea y espacial, así como el despliegue de aviones avanzados como los cazas Su-57 y el sistema de defensa S-400.

- **Aeronautica Militare - Italia**

- **Fecha de creación:** 28 de marzo de 1923
- La Fuerza Aérea Italiana se fundó en 1923 como la **Regia Aeronautica** bajo el Reino de Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fuerza aérea italiana tuvo una participación activa en las operaciones del Eje. Sin embargo, después de la guerra, con la creación de la República Italiana, fue reorganizada como Aeronautica Militare.
- **Evolución:** Actualmente, la Aeronautica Militare es una fuerza aérea moderna con capacidades significativas en la defensa aérea, proyección de poder y operaciones internacionales. Es miembro activo de la OTAN y ha participado en misiones internacionales en Kosovo, Libia y Afganistán.

- **Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Popular (PLAAF) - China**

- **Fecha de creación:** 11 de noviembre de 1949
- Como ya se mencionó, la PLAAF se fundó poco después de la creación de la República Popular China. En sus primeras décadas, dependió en gran medida de la tecnología soviética.
- **Evolución:** Actualmente, la PLAAF es una de las fuerzas aéreas más grandes y modernas del mundo, con una rápida expansión de su capacidad técnica,

incluyendo cazas furtivos de quinta generación como el Chengdu J-20 y sistemas de defensa aérea avanzados.

- **Brazilian Air Force (FAB) - Brasil**

- **Fecha de creación:** 20 de enero de 1941

- **Reorganización post-1960:** En las décadas de 1970 y 1980, Brasil comenzó a desarrollar aviones propios como el EMB-110 Bandeirante y el AMX A-1, mientras modernizaba su flota con aviones Mirage y F-5. La FAB ha crecido tanto en tamaño como en capacidad, siendo una de las principales fuerzas aéreas de América Latina.

- **Actualidad:** Hoy en día, la FAB está modernizando su flota con la incorporación del Saab Gripen E/F, un avión de combate multifuncional de última generación.

- **Turkish Air Force (TuAF) - Turquía**

- **Fecha de creación:** 1 de junio de 1911

- **Reorganización post-1960:** La TuAF se modernizó en gran medida después de unirse a la OTAN en 1952, obteniendo aviones como el F-4 Phantom y más tarde el F-16 Fighting Falcon. En las décadas recientes, Turquía ha comenzado a desarrollar su propio avión de combate, el TAI TF-X.

- **Actualidad:** La TuAF es una de las fuerzas aéreas más poderosas de la región, con una gran flota de F-16 y otros aviones de combate avanzados. Turquía también está desarrollando drones militares de alta capacidad.

- **Fuerza Aérea Mexicana (FAM) - México**

- **Fecha de creación:** 1915

- **Reorganización post-1960:** Durante la segunda mitad del siglo XX, la FAM fue modernizada con la adquisición de aviones como los F-5 Tiger II y aviones de transporte de fabricación estadounidense y europea. La FAM ha jugado un papel en la defensa interna y la asistencia en desastres naturales.

- **Actualidad:** Aunque no es una de las más grandes a nivel mundial, la FAM sigue siendo importante para la defensa y la respuesta ante emergencias dentro de

México. Actualmente está en proceso de modernización con aviones tácticos y de transporte.

Podemos ver que las Organizaciones militares hay muchas, y en distintos países ya que, gracias a la invención de los aviones, pueden mejorar su defensa del país y así tener mejor control sobre este, estos son los mas importantes para mí, ya que algunos fueron los primeros y también por sus tácticas que usan y su equipamiento tan avanzado, como el domo de hierro de Israel

Plantas de Propulsión

- Motores de pistón: Los **motores de pistón** fueron los más comunes en la aviación durante las primeras décadas de la historia de la aviación. Estos motores funcionan de manera similar a los motores de combustión interna de los automóviles, utilizando pistones que comprimen y queman una mezcla de aire y combustible para generar energía.
- Motores turbopropulsores: Los **motores turbopropulsores** combinan elementos de motores a reacción y de hélice. Una turbina a gas genera la potencia, que se utiliza para hacer girar una hélice a través de un sistema de engranajes de reducción.
- Motores Turboreactores: Los **motores turboreactores** son los primeros tipos de motores a reacción y funcionan comprimiendo el aire en la entrada del motor, mezclándolo con combustible, y encendiendo esta mezcla para generar un chorro de gases calientes que se expulsan por la parte trasera, proporcionando empuje.
- Motores Turbofan: El **motor turbofán** es una evolución del turborreactor y es el tipo más común en la aviación comercial moderna. Utiliza una gran hélice (ventilador o "fan") en la parte delantera que comprime el aire y lo dirige alrededor del núcleo del motor, donde una parte se quema con el combustible para generar energía, mientras que la mayor parte pasa alrededor del motor para generar empuje adicional.
- Motores de Turboeje: Los **motores turboeje** son una variación de los motores a turbina, en los cuales la mayor parte de la energía generada por la combustión se convierte en energía mecánica que se utiliza para mover ejes en lugar de generar empuje directamente. Estos motores son especialmente útiles para helicópteros.

- Motores a Cohete: Los **motores a cohete** funcionan expulsando gases a alta velocidad para generar empuje, sin necesidad de aire del exterior para la combustión. Utilizan combustible líquido o sólido que se quema y expulsa gases calientes a través de una tobera.
- Motores de Propulsión Eléctrica: Los **motores eléctricos** son una tecnología emergente en la aviación. Funcionan utilizando electricidad almacenada en baterías para hacer girar hélices u otras formas de propulsión. Aunque todavía en sus etapas iniciales, la propulsión eléctrica promete una alternativa más limpia y silenciosa.
- Propulsión Híbrida: La **propulsión híbrida** combina motores eléctricos y motores de combustión convencional (como pistones o turbinas) para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones. Esta tecnología se está explorando principalmente para la aviación comercial y regional.

Referencias

- (S/f). Unirioja.es. Recuperado el 10 de septiembre de 2024, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9222714>
- (S/f-b). Unirioja.es. Recuperado el 10 de septiembre de 2024, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2683022>
- *ALTERNATIVAS AL AVIÓN*. (2021, julio 1). PUNTO MICE | Plataforma de comunicación para el sector de reuniones, incentivos, convenciones y eventos de empresa; Grupo PUNTO MICE. <https://puntomice.com/la-evolucion-del-avion/>
- Porcel Granados, A. F. (s/f). “*DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD: INVENTORES E INVENTOS. HNOS. WRIGHT Y EL AVIÓN*”. Csisf.es. Recuperado el 10 de septiembre de 2024, de https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_22/Francisco_M_Porcel_Granados_2.pdf
- Benavides, H. R. (s/f-c). *EL AVIÓN DE HOY, UN RESULTADO DE LA GUERRA*. Cloudfront.net. Recuperado el 10 de septiembre de 2024, de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39405201/ENSAYO_DEL_AVION-libre.pdf?1445728890=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DENSAYO_DEL_AVION.pdf&Expires=1726006579&Signature=HM1FFc0xIEI3r3Kx6FvoH0oEqG1UwFVn0uEQ75MBcl3ClYuglkDK8uUT2X0k~j8DuXyv9Sbelt7dHL6UFg-VLGVDsBfkP7IyNKjOamdZstpLEgf-qezLNo238wQLx7zmsXQ1xNrXYplMEhiJZFsrxKZX1RfUTzaju7xe7VR9i9d0bGMtwvt0HKeBObYU8VgffbA7LYCB1xJREszpqewTG~~yQCbAszQ9RdmOqWCVM4e2RnzZZV-tfYG~X-djm70k2ZU0~oBxB3lSsax7JDJS6uNGfOkxEK7emWH4hCv~~6EO4ar1AhyIEMKjiSSd5lC09xrGJHo68fH-bYxMrtr7WA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- (S/f-c). Despertaferro-ediciones.com. Recuperado el 12 de septiembre de 2024, de <https://www.despertaferro-ediciones.com/revistas/numero/54-la-primera-guerra-mundial-en-el-aire/>
- (S/f-d). Siempreenlasnubes.com. Recuperado el 12 de septiembre de 2024, de <https://www.siempreenlasnubes.com/blog/como-se-elevan-los-dirigibles/#:~:text=Flotan%20en%20el%20aire%20igual,al%20peso%20del%20fluido%20desalojado.>

- (S/f-e). Dday-overlord.com. Recuperado el 12 de septiembre de 2024, de <https://www.dday-overlord.com/es/equipo/aviacion/spitfire>
- *Aircraft details*. (s/f). Canadian Warplane Heritage Museum. Recuperado el 13 de septiembre de 2024, de <https://www.warplane.com/aircraft/collection/details.aspx?aircraftid=14>
- *Saab 29 Tunnan: el barril sueco*. (1954, enero 15). Historias y máquinas. <https://aeropinakes.com/wordpress/1954/01/15/el-barril-sueco/>